

JADID ADABIYOTIDA AYOLLAR OBRAZI: ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” VA “MEHROBDAN CHAYON” ASARLARI MISOLIDA

Mardonova Lobar Umaraliyevna

TerDPI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
f.f.f.d (PhD), dotsent

Olimova Dillobar

TerDPI 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934194>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid adabiyotida ayol obrazining tadrijiy takomili ya’ni ayollarning bosqichma-bosqich rivojlanib, takomillashib borishi haqida so‘z boradi. Bu jarayon Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlaridagi Kumush, Zaynab va Ra’no obrazlari misolida ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: Jadid adabiyoti, ayol obrazi, jaholat, ma’rifat, ilmsizlik, hurriyat, Abdulla Qodiriy, “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon”, milliy uyg‘onish

Аннотация: В статье рассматривается постепенное развитие образа женщины в джадидской литературе, то есть постепенное развитие и совершенствование женщин. Этот процесс предпринята попытка раскрыть на примере образов Кумуш, Зайнаб и Раны в романах Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» и «Скорпион с алтаря».

Ключевые слова: джадидская литература, образ женщины, невежество, просвещение, незнание, свобода, Абдулла Кадыри, «Минувшие дни», «Скорпион с алтаря», национальное пробуждение

Abstract: This article discusses the gradual development of the image of women in Jadid literature, that is, the gradual development and improvement of women. This process is attempted to be revealed by the example of the images of Kumush, Zaynab, and Rana in Abdulla Qodiri's novels "Bygone Days" and "A Scorpion from the Altar".

Keywords: Jadid literature, image of women, ignorance, enlightenment, lack of knowledge, freedom, Abdulla Qodiri, "Bygone Days", "A Scorpion from the Altar", national awakening

“Jadid” so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “yangi” degan ma’noni anglatadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, yangilikka intiluvchi, islohotchi va taraqqiyparvar ziyolilar “jadidlar” deb yuritilgan. Jadidchilik harakati Rossiya imperiyasida, xususan, Turkistonda faoliyat olib borgan ma’rifatparlar oqimidir. Jadidchilik harakatining maqsadi Turkistonni qoloqlik va diniy xurofotlardan ozod qilish,

hurriyatga intilish, xalqqa ma'rifat tarqatish va ayollarning ham ilmli, ziyoli va o'qimishli bo'lishiga erishishdan iborat edi.

Muhokama va natijalar

Jadidchilik harakati va jadid adabiyoti o'zbek milliy uyg'onish davrining eng yorqin sahifalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayon nafaqat davrning ijtimoiy-siyosiy hayotini aks ettirgan, balki xalqning ma'naviyatli va ma'rifatli bo'lishini, yangi tafakkurning shakllanishi va eng muhimi, jamiyatdagi ayollar mavqeyini qayta ko'rib chiqishda muhim o'rin tutgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar jarayonida ayol obrazi jadid yozuvchilar ijodida o'ziga xos yangicha talqin topdi. Bu jarayonda jadidlarimizdan Abdulla Qodiriydek ijodkorlar ayollarning taqdiri, ularning jamiyatdagi o'rni va huquqsizligi masalalarini chuqur badiiy tahlil qila oldilar.

Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida ayol qiyofasi badiiy obraz bo'lishidan tashqari, millatning kelajagi, ma'naviy o'zgarishlar mezoni sifatida tasvirlanadi. Kumush va Ra'no kabi qahramonlar orqali yozuvchi ayollarning qanchalar mehr-oqibatli bo'lishini, vafo, jasorat va iroda sohibasi ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu asarlardagi fojealar — ayollarning ilm olishiga qo'yilgan to'siqlar, majburiy nikoh, jaholat, zo'ravonlik va eski tuzum ayol taqdirini izdan chiqaruvchi illatlar – jadidchilik harakatining asosiy g'oyalardan biri bo'lgan ma'rifat va insonparvarlikka da'vatni yanada kuchaytiradi.

Mazkur maqolada "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" asarlarida ayollar obrazining yaratilish usullari, ularning badiiy va ijtimoiy funksiyalari, shuningdek, Qodiriyning jadidchilik qarashlari bilan aloqador g'oyaviy qatlamlar tahlil qilinadi. O'lkaning ziyoli qatlamlari xalq orasida ilg'or g'oyalarni tarqatishda maorif tizimini asosiy vosita deb bildilar. Bu ziyoli qatlam vakillarining jamiyatni yangilashga va isloh qilishga qaratilgan harakati "jadidchilik" nomi bilan maydonga chiqdi.

Har bir jamiyatdagi o'zgarishlar o'z davrining tarixiy sharoitidan kelib chiqib namoyon bo'ladi. Bu o'zgarishlarda tarixiy shaxslar, ayniqsa, ziyolilarning o'rni katta bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ilg'or g'oyalarni ilgari suradi. Ziyolilar jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish yo'llarini topishga harakat qiladi. Xuddi shunday jarayon XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan Qrim, Kavkazorti, Turkiston, protektoratga aylantirilgan Buxoro amirligi va Xiva xonligida ham ro'y berdi. XIX asrning ikkinchi yarmida mustamlaka zulmi ostidagi ziyolilar o'z xalqlarini ma'rifatli qilish va ularning taraqqiyot darajasini ko'tarishga qaratilgan harakatlarni boshladilar.

Jadidchilik harakati XX asr boshidagi eng yorqin yangilanish bosqichlaridan biridir. Mazkur harakatning asosiy maqsadi va g'oyasi – necha yillardan buyon uyquda yotgan millatni uyg'otish, ya'ni xalqni va jamiyatni marifatli qilish va taraqqiyot sari yetaklash edi. Jadidchilik harakati xalqni yangicha dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.

Turkistonda jadidchilik harakatini amalga oshirish uchun ijodkorlar, adabiyot vakillari, shoirlar va yozuvchilar maydonga otilib chiqdi. Bular sirasiga Mahmudxo'ja Behbudiy (1875-1919), Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931), Abdulla Avloniy (1878-1934), Abdurauf Fitrat (1886-1938), Sadridin Ayniy (1878-1954), Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889-1929), Abdulla Qodiriy (1894-1938), Cho'lpon (1897-1938) va boshqalar kiradi.

Jadidshunos, taniqli olim, professor Begali Qosimovning ta'kidlashicha, ular 1905-1917-yillarda adabiy-madaniy harakatchilikda qizg'in faoliyat ko'rsatganlari saksondan ortiq bo'lgan.¹

Jadid ijodkorlari orasida yozuvchi Abdulla Qodiriy alohida o'ringa ega. Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligining asoschilaridan biri bo'lib, u o'z asarlari, ijod mahsullari orqali xalqning dardini, jamiyatdagi dolzarb masalalarni yoritib chiqqan. Ayniqsa, Abdulla Qodiriy romanlarida ayollar obrazining o'ziga xos badiiy qiyofasini yaratdi.

Mazkur maqolada Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida ayollar obrazining evolyutsiyasi, ularning jamiyatdagi o'rni, ma'naviy ruhiy olami jadidchilik harakati bilan bog'liq holda tahlil qilishga harakat qilamiz.

Jadid adabiyotida ayol obrazi o'ziga xos ifoda kasb etadi. Bunda o'sha paytda hukm surgan davr, ya'ni tuzum qoralanadi. Ayollarning ilmi, ma'rifatli bo'lishiga, ilmsizlik va jaholatdan qutulishiga qaratiladi. Xususan, buni Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlaridagi Kumush va Ra'no obrazlari orqali ko'rib chiqamiz. Qodiriy ayollar taqdirini "millat taqdiri" deb qaradi. Kumush – ideal ma'naviy yuksaklik timsolidir. "O'tkan kunlar"dagi Kumush obrazi Qodiriy ijodida ayolning eng go'zal, o'z davriga nisbatan ilg'or fikrli ayol sifatida gavdalanadi. Kumush ilmi, ma'rifatli, vafodor, o'z or-nomusini, haqqini himoya qila oladigan, sevgi va sadoqat timsoli sanaladi. XIX asr oxirida Turkistondagi tuzumga qaraydigan bo'lsak, erkaklarning ijtimoiy hayotda ayollardan ustunligi, ayollarning ilm olishiga cheklovlar qo'yilgan bir paytda Kumush o'zining savodli, ilmi, ma'rifatli va mulohazalali fazilatlarini bilan ajralib

¹ Xaliqova Nodira Jahangirova "Jadid adabiyotida ayollar timsoli" nomli maqolasi, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences journali

turgan. Uning bunday yuksak fazilatlariga ega bo'lishida oilasidagi muhit ham alohida rol o'ynagan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Oila boshlig'i Mirzakarim Qutidor ham zamonaviy, zamon bilan hamnafas, qizining savodli va ma'rifatli bo'lishini istagan, buning uchun hamma sharoitlarni yaratib bergan keng va ilg'or fikrlovchi inson ekanligiga amin bo'lishimiz mumkin. O'sha paytda jamiyatda ayolning vazifalari faqat uy-ro'zg'or ishlari va farzand tarbiyasi bilan cheklangan bo'lsa-da, Kumush o'z mustaqil fikriga ega, har qanday vaziyatda, har qanday mavzuda turmush o'rtog'iga yaxshi suhbatdosh bo'la oladigan va unga ruhiy dalda bera oladigan ayol sifatida ko'rsatiladi. Mazkur asardagi yana bir obraz – Zaynab obraziga to'xtaladigan bo'lsak, Zaynab – Kumushga qarama-qarshi sifatlar tizimi orqali yaratilgan. Zaynabning ruhiy iztirobi jamiyatning ayollar taqdiriga bo'lgan beparvoligini aks ettiradi. Zaynab rashk qurboni, u ota-onalar tomonidan “mos kelingan qiz” sifatida tanlanadi, ya'ni Otabek tomonidan sevib tanlanmagan. Bu uning hayotidagi muhim qarorlar boshqalar tomonidan qabul qilinganligini ko'rsatadi. Asar orqali Qodiriy o'sha davrdagi majburiy nikoh, ayol taqdirining erkakalar ixtiyoriga bog'liqligi, ko'p xotinlilik kabi masalalarni Zaynab timsolida ko'rsatilgan.

Yana bir misol tariqasida Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidagi Ra'no obraziga to'xtalsak. Ra'no – mustaqil fikrlovchi, zamonaviy tafakkurga yaqin, o'z baxti uchun kurasha oladigan, erkaklar bilan teng maqomga ega bo'lishni istaydigan, ma'naviy jihatdan mustaqil, ma'rifatli ayol timsolidir. Ra'noning ham savodli bo'lishida oilasidagi muhit muhim rol o'ynagan. Solih mahdumning o'zi muallim bo'lganligi uchun qizini ham o'qitgan, savodli bo'lishini istagan. O'z uyida maktabi bo'lgani uchun Ra'no ham shunday muhitda ulg'aygan.

Ra'no romanga tayyor xarakter sifatida kirmay, balki u dinamik o'sib boruvchi obraz bo'lib gavdalanadi. Abdulla Qodiriy Ra'no xarakterini katta muhabbat bilan, oldingi romanida ko'rganimizdek, Sharq xotin-qizlariga nisbatan bo'lgan chuqur samimiyat bilan yaratadi. Ra'no “she'riy bir husn” egasi bo'lishi bilan bir vaqtda “fazl va zakovatda” ham yetuk inson go'zalligining timsoli. Yozuvchi Ra'noning ma'naviy dunyosini, shuningdek, uning tashqi qiyofasini o'quvchiga tanishtirar ekan, realistik tasvir vositalaridan, ayni vaqtda, romantik bo'yoqlardan keng foydalanadi.² Ra'noning ichki dunyosi, dunyoqarashi qanchalik keng bo'lsa-da, u yashayotgan jamiyatda ayollarga past nazar bilan qarashardi, ayollarning fikrini hisobga olishmasdi, ularning taqdirini boshqalar belgilardi. Bu shunday patriarxal tuzum edi. Ra'no ham qanchalik irodali va ongli

² Ko'charova Dildora Karim qizi “Abdulla Qodiriyning obraz yaratish mahorati” nomli maqolasi, JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS jurnali

bo'lmasin, shu qora tuzum sababli o'z taqdirini, o'z baxtini erkin tanlay olmadi. Jamiyatdagi adolatsiz tartiblar, adolatsiz "chayon" amaldorlar Ra'noga fojia olib keldi. Kumush – ma'naviy poklik, sevgi va sadoqat timsolidagi ilm-ma'rifatli ayol bo'lsa, Ra'no – zamonaviy, o'z haq-huquqi uchun kurashadigan, ilmi, jamiyatni o'zgartirishga qodir ayol timsolidir. "O'tkan kunlar"da mavzu doirasi ko'proq oilaviy muammolar doirasida bo'lsa, "Mehrobdan chayon"da esa ijtimoiy-siyosiy tus oldi.

Jadid adabiyotida millatning, xalqning ma'naviy uyg'onishida ayol obrazi asosiy omillardan biri sifatida gavdalanadi. Abdulla Qodiriy yuqoridagi romanlarida jamiyatda muammolar, o'sha davr tuzumidagi jarayonlar ayol taqdiri orqali juda ta'sirli tarzda ochib berilgan. Kumush, Ra'no, Zaynab kabi obrazlar vositasida ayollarning jaholat botqog'iga botib qolganligi va bu botqoqdan chiqishga urinishlari, erk va tenglik masalalari, patriarxal tuzumning qanday salbiy oqibatlarga olib kelganligi yorqin bo'yoqlarda yoritib berilgan. Bu ikki roman qiyoslab tahlil qilinganda, ayol obrazining asta-sekin takomillashib borgani yaqqol ko'zga tashlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jadid adabiyoti ayol taqdirini badiiy tasvir markaziga olib chiqishda muhim bosqich bo'ldi. Abdulla Qodiriyning jadid adabiyotidagi ayol obrazini shakllanishidagi o'rni beqiyosdir. Qodiriy yuqoridagi romanlari orqali ayollar obrazini yangicha ma'noda talqin qilib, ularning ichki dunyosi, jamiyatdagi o'rni va erkinlikka, ma'rifatga bo'lgan intilishi teran yoritildi. Yozuvchi yaratgan ayol obrazlari orqali ayol taqdirini nafaqat oila, balki butun jamiyat taqdiri ekanini ko'rsatib beradi. Qodiriyning sermahsul ijodi jadidchilikning asosiy g'oyalaridan biri hisoblangan ayolni ma'rifatli, savodli va teng huquqli qilish tamoyilini badiiy darajada mustahkamlagan holda o'zbek romanchiligi tarixida ayol obrazining yuksak va yorqin namunasini yaratdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romani – Toshkent, 2019
2. Abdulla Qodiriy "Mehrobdan chayon" romani – Toshkent, 2024
3. Ko'charova Dildora Karim qizi, Ko'chkinova Mahliyo "Abdulla Qodiriyning obraz yaratish mahorati" nomli maqolasi, JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS jurnali – 10-jild, 2022
4. Xaliqova Nodira Jahangirova, Tojiboyeva Gulshodaxon Abdumannob qizi "Jadid adabiyotida ayollar timsoli" nomli maqolasi, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences jurnali – 2021
5. 9-sinf O'zbekiston tarixi, "Sharq" mashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati – Toshkent, 2019

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2676.
7. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. *PEDAGOGS*, 57(1), 132–138.